

ГЕНЕЗИС РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АНТИЧНОЙ ТРАГЕДИИ

*Савченко Кристина Владимировна,
Педагог кафедры «Искусство эстрады и массовых представлений» Государственного
института искусств и культуры Узбекистана*

Аннотация. Статья посвящена теории происхождения античного ритма трагедии - одному из поворотных моментов, который отличает конкретный исторический вариант драматического жанра в пределах общей теории драмы. Ритм и метр как “обязательность структуры” являются основными элементами жанровой поэтики греческой комедии и трагедии. Обнаружение взаимозависимости между элементами литературного произведения ставит исследователя перед необходимостью выявления принципа, организующего художественную структуру произведения.

Ключевые слова: античность, драма, ритм, метр, дифирамб, структура, динамика, темп, движение, переживание, прозаический текст, музыка, воздействие.

История ритма в мировой теоретической мысли - неотъемлемый атрибут современного театрального искусства. Едва ли надо доказывать, насколько важным для сегодняшней теории ритма является изучение литературных источников и теоретических трактатов прошлого: в генетической памяти театрального ритма — античные источники ритмической организации, от которых он ведет свое начало и к которому апеллирует. Данная работа во многом определяет тенденции, возможности и развитие ритма современной прозы в рамках сценической речи и её действенной подачи, что представляет для нашего научного поиска особый интерес.

Ритму уделяется пристальное внимание в современном театре. Современный темп жизни производит метаморфозы с современным театром, преобразуя его из разряда словесных и зрелищных искусств в ритмическое искусство всецелого восприятия мира. Все лишнее ритма зритель вообще не воспринимает, но если ритм есть, он действует на нас, минуя сознание, физиологически и эмоционально. Именно ритм жизни воссоздавал в своих спектаклях Станиславский, «...там, где жизнь, — писал он, — там и действие, там и

движение, а там, где движение, – там и темп, а где темп – там и ритм» [1, с. 32].

Динамика современных дней требует новых изобразительных средств, таковым, прежде всего, является движение; они изобретаются и совершенствуются, но первооснова остаётся. Последовательное изучение ритмической композиции в исторической в её ретроспективе представляется нам плодотворным, во-первых, потому, что пространственно-временная организация спектакля поддается регулированию и корректировке, что позволяет усиливать ее художественный драматический эффект. Во-вторых, это позволяет нам переосмыслить и овладеть важнейшей функцией ритма, как упорядоченности художественного произведения - смыслообразовательной.

Различные функции античного ритма в работах многих современных ученых формулируются достаточно часто, но происходит это в контексте основной задачи исследования, и потому если совпадения и можно обнаружить, то лишь частичные. Следует также указать на недостаточность изучения ритма трагедии с точки зрения сценической речи, а так же жанров литературы, в особенности, теории драмы.

Привитие чувства и ощущения ритма учащимся составляет новую задачу совершенствования системы театрального образования в Узбекистане, а значит, является неотъемлемым атрибутом мастерства актёра.

Ритмическая одаренность признаётся одной из наиважнейших в режиссуре театра, а в киноискусстве, выражаясь словами Эйзенштейна, «воздействующее построение действия без ритма вообще немислимо». Музыкальное время и ритм - своеобразный «философский камень» для античных столетий в области поиска, переосмысления, эксперимента. Именно греческая драма изобиловала различными ритмическими рисунками, став своего рода образцом, источником создания музыкального театра, музыкальной комедии, и, позднее, оперной реформы Глюка; и ритм которой по сей день продолжает своё мощное влияние на мировое искусство современности. При этом сама по себе музыка греческой трагедии не могла оказать прямого воздействия на дальнейшие судьбы искусства: она так и осталась почти неизвестной.

Ритм (от греч. Rhythmos - мерное течение) играл особо важную роль в искусстве Древней

Греции. Это объясняется, с одной стороны, тем, что многие музыкальные отрывки были связаны с танцами, а с другой стороны, с поэтическими текстами и поэтическим ритмом. Древние греки считали, что мелодия без ритма «непослушна, бездейственна и темна», а с ритмом «сильна, энергична и ясна. "Ритм и мелодия содержат в себе ближе всего приближающиеся к реальной действительности отображения гнева и кротости, мужества и умеренности и всех противоположных им свойств, а также и прочих нравственных качеств. Это ясно из опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у нас изменяется и душевное настроение»- утверждал Аристотель[2, с. 145].

Ритм отсчитывался двумя показателями, называвшимися «сроком», длинный и короткий, которые соответствовали длинным и коротким гласным. Символы (обозначения): длинный «—» и короткий «U». Следует упомянуть имя древнегреческого мыслителя Аристоксена, как знатока музыкальной науки и эстетики, научно закрепившего теорию античной ритма, сделав примерно то, что , что сделал для математики Архимед. В своей «Ритмике» Аристоксен берет за основу такт, отбиваемый ногой, с его "легкой" (arsis) и "тяжелой" (basis) частью². Эти части могут относиться друг к другу тремя разными способами: "ровно", дактилически (2+2):8, неровно, так, что "легкая" часть такта удваивается, ямбически (1+2):8, и неровно с превышением второй части такта над первой в полтора раза (2+3):8, что свойственно пеанам.

Наиболее раскрывают семантику ритма античные термины. Слово «ритм» (ρυθμός) значит «движение воды», «течение» (отсюда — обычное античное сравнение речи с речным потоком). Основной, однако, термин удар. Во-первых, удар помогает такту; во-вторых, ставит ударение на отдельные единицы ритма или метра; в-третьих, он режет, расчленяет ритмическую фразу, и, наконец, в-четвертых, удар ног или рук передает язык эмоций (одобрение, хулу). К терминам хождения присоединены, следовательно, и термины, означающие «бить», «ударять», «резать».

Для семантики ритма имеет первостепенное значение концепция времени, лежащая в основе осмысления ритма. Время представляется конкретным и пространственным. Повышение и понижение

² Г. Аристоксен. Начало науки о музыке / Моск. гос. консерватория. — М., 1998.

членов тела (арсис и тезис) — части ритма, ритмические времена (Аристоксен у Psell. 8). Другими словами, ритм складывается из двух времен, поднятой или опущенной ноги-руки.

С формальной точки зрения, каждому месту прозаической речи соответствует свой определенный размер. Особый специфический ритм, а следовательно, и прикрепленный к нему метрический шаблон присущ древнегреческой драме, во многом определяющий и выражающий ее. Во всяком случае, дифирамбу, как культовому песнопению в честь бога Диониса принадлежит важная роль в истории трагедии и театра: он не только разработал ритмические стихотворные формы, пригодные для античной драмы, но и подготовил ее сценическую обстановку. Именно из дифирамба, как из первоначального источника, мы черпаем для своего исследования бесценный ритмический материал для современного исследования античного ритма.

Выдающиеся трагики древности, в том числе и Эсхил, были известны как замечательные знатоки ритмики, музыки и танца. Ориентация древнего театра на ритм столь сильна, что Эсхил даже в одном из главных своих произведений, в «Орестее», весьма значительное место отводит ритмическому музыкальному элементу [3, с. 210]. У Софокла начинает развиваться драматический элемент, причем за счет музыки, но третий великий трагик, Еврипид, восстанавливает ведущую роль музыки, украшая свои шедевры продолжительными вставными прозаическими номерами в синтезе с сольными ариями. В древнегреческой драме все жесты, интонации должны были быть выдержаны в строгом ритме. Все действия, все речи и паузы, раздававшиеся со сцены, были строго рассчитаны и разучивались таким образом, как это теперь делается только в балете. Вместе с тем проходил целый ряд афоризмов, блестящих формул, суммирующих человеческий опыт. Колоссальное разнообразие было включено в греческую драму в единении с пластическим впечатлением ритмических телодвижений, единичных и массовых. Такое богатство, такой исключительный синтез художественных человеческих возможностей сплетались, чтобы создать не спектакль, не зрелище, а своего рода богослужение, ибо греческая драма не порвала с первоначальным культом Диониса.

Таким образом, и метрика, и ритмика, подобно музыке, покоятся на двух первоэлементах, на двух противоположных началах, гармоническое соединение которых дает благозвучие. Одно из этих начал — низкий тон, медленный темп, понижение (тезис); другое — высокий тон, быстрый темп, повышение (арсис).

Сущность культуры любого исторического периода, как считает В.Н. Ярская, определяется пониманием времени. «В концепции времени воплощается рефлексия эпохи и деятельности, интерпретация сложившейся культуры, ритм социального времени и эффективность прогностического сознания» [4, с. 555].. . Мера (metron, что переводится также и как «метр») – основа всех искусств, наряду с ритмом, подчиненным главному принципу античной эстетики – принципу меры, но не являющимся понятием, идентичным ей. Сущность ритма образует чередование напряжений и разрешений, то есть, повышений и понижений – арсисов и тезисов. Эта ритмика отличалась размеренностью во времени, соизмеримостью временных величин как в музыкальном, так и поэтическом и танцевальном искусствах. В моторных песнях и танцах основой ритма служила периодическая повторяемость, пульсация, в медленных же песнопениях на первый план выступала свободная ритмика, базирующаяся на дыхании. Законы танцевальной ритмики были перенесены и на другие жанры, в частности, стихосложение, были созданы специальные стиховые формулы последовательности долгих и коротких звуков, арсисы и тезисы, расстановки ударений. Ввиду того, что музыка и поэзия существовали в античности неотделимо друг от друга, теория стиховых размеров, или метрика, возникла в Древней Греции как раздел теории музыки, который формулировал основные каноны размещения слов в музыкально-ритмических фигурах. Строжайшие метрические правила регулировали только длительности слогов, не обращая никакого внимания на смысловые ударения. Структурирование прекрасного и гармоничного человека в процессе воспитания (или культуры, как понимали ее эллины) сочетало в себе формирование внутреннего и внешнего ритма, осмысливавшегося как гармония прекрасного тела.

Таким образом, развившись из танцев и лирических песнопений, драма удержала песенные

формы со всеми сложными ритмами мелической поэзии в тех случаях, которые исполнялись хором. По наследству от лирической поэзии для этих частей язык сохранил колорит дорийского наречия — искусственного языка, где формы и особенно окончания должны были производить впечатление этого наречия (выделяется дорийское «а»). Диалогические части резко отличаются по языку от хоровых. Первоначально они, соответственно плясовому характеру действия, писались трохеическими тетраметрами (восьмистопными стихами); некоторые отклики этого видны в ранних известных нам трагедиях.

В результате греческая драма представляет собой изумительный пример такого невиданного жанра, в котором есть две совершенно различные ритмические системы. В греческой драме уживаются две исторические линии. С одной стороны, это правильные и однообразные речитативные формы ямба и анапеста: монолог, диалог, хор с солистом, дуэты. С другой, — музыкальная стихия, где ритмы и метры, где темпы и такты скачут, соскальзывают, меняются: это сольные партии, хоры, трио, соло с хором. Музыкальная песенная стихия исполнена чуждого языка; это малоазийские, восточные греческие диалекты, с архаической, допотопной конструкцией речи, с неживой лексикой, с переобремененной образностью, наивной и древней, с чрезмерной эпитетностью, с очень сложными составными словами. Ямбические диалоги и монологи сложены аттическим языком, трезвым и суровым; в них нет бесконечной нежности и наивности мелики. Но этот двойственный, «невиданный» жанр является невиданным только для нашей современной европейской и узбекской драмы. Значение древнегреческой трагедии для последующих веков связано с ее эстетической сущностью в целом, с ее синтетическим характером, с ее драматургической концепцией. Как известно, она стала своего рода образцом для музыкальной драмы в итоге эпохи Ренессанса, идеалом для реформ Глюка, ею вдохновлялись многие драматурги и композиторы различных времен. При этом ритмика трагедии сама по себе не могла оказать прямого воздействия на будущие поколения: на них действовало трагическое искусство во всем своем синтезе, включая в него музыку.

Список литературы:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений Текст.: в 8 т. / К.С. Станиславский-М., 1954- 1961.
2. Аристотель. Соч. в 4-х томах, том 2, Москва, 1980.
3. . Аристоксен. Начало науки о музыке / Моск. гос. консерватория. — М., 1998.
4. Ярская В.Н. Время и пространство: Учебное пособие. Саратов: СГУ, 1969 (4,5)